

YANGI O‘ZBEKISTON

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Maxmudjonova Gullola

Abdulazizjonova Inoyatxon

Andijon davlat Pedagogika institute Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, majburiy mehnat va bolalar mehnatiga barham berish, xotin-qizlar va bolalar huquqlari, milliy strategiya, yillik islohotlar, davlat boshqaruv tizimi haqida gap boradi.

Kalit so‘zlar: qarorlar, ijtimoiy himoya, ta’lim tizimi, qonun hujjatlari, kodekslar, yuridik yordam, qonuniy manfaatlari.

Аннотация: В статье говорится об изменениях, происходящих в Узбекистане, отмене принудительного и детского труда, правах женщин и детей, национальной стратегии, ежегодных реформах, системе государственного управления.

Ключевые слова: решения, социальная защита, система образования, правовые документы, кодексы, юридическая помощь, законные интересы.

Abstract: The article discusses the changes taking place in Uzbekistan, the elimination of forced labor and child labor, women’s and children's rights, the national strategy, annual reforms, and the public administration system.

Key words: decisions, social protection, education system, legislation, codes, legal aid, legitimate interests.

Kirish: Joriy yil mamlakatimizda Mustaqillik kuni ayni shu bosh g‘oya negizida nishonlanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 27 iyulda qabul qilingan "O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining o‘ttiz ikki yillik bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida"gi qarorida ta’kidlanganidek, “Mustaqil taraqqiyot yo‘lidagi keng ko‘lamli islohotlarimizni izchil

davom ettirish, barcha soha va tarmoqlar rivojini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida bugungi kunda yurtimizda millati, tili va dinidan qat’i nazar, har bir fuqaro erkin va farovon yashaydigan yangi jamiyat va davlat barpo etilmoqda”. Aslida ham tariximizda birinchi marta umumxalq referendumini orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyada Yangi O‘zbekiston davlati besh konstitutsiyaviy belgi asosida, ya’ni suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat deb e’lon qililib, inson qadrini yanada ulug‘lash va “inson – jamiyat – davlat” tamoyili asosida aholini ijtimoiy himoya qilish bo‘yicha davlatning konstitutsiyaviy majburiyatlari alohida muhrlab qo‘yildi. Bosh qomusimizda inson huquqlari kafolatlariga oid normalar 3 barobar ko‘paytirildi.¹⁴⁰

Yurtimizda majburiy mehnat va bolalar mehnatiga barham berish, ayniqsa, ta’lim tizimi xodimlarini o‘z xizmat vazifalari bilan bog‘liq bo‘lmagan ishlarga jalb etish hollariga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga qaratilgan qonun hujjatlarini hamda ularni amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e’tibor qaratildi. Jinoyat kodeksi va Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksga kiritilgan o‘zgartirishlar pedagog xodimlarni majburiy mehnatga jalb qilish bilan bog‘liq huquqbuzarliklar, ularning kasbiy faoliyatiga aralashganlik uchun javobgarlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks, shuningdek, xizmat vazifalarini bajarayotgan tibbiyot xodimlariga nisbatan qonunga xilof ravishda turli shakllarda ta’sir o‘tkazganlik, tibbiyot xodimlarining tibbiy yordam ko‘rsatish bilan bog‘liq qonuniy tibbiy faoliyatiga to‘sqinlik qilganlik uchun ma’muriy javobgarlik belgilovchi yangi modda bilan to‘ldirildi.

2023-yil 11 aprelda “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qonun imzolandi. Qonun bilan xotin-qizlar va bolalar huquqi, erkinligi hamda qonuniy manfaatlarini taziyiq va zo‘ravonlikdan ishonchli himoya qilishning institutsional hamda huquqiy asoslari tubdan takomillashtirildi. Bundan buyon jinsiy

¹⁴⁰ <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/m11087>

zo‘ravonlik, jumladan, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan jazoni muddatidan ilgari shartli ozod qilish yoki jazoni yengilrog‘i bilan almashtirish mumkin emas. Yangilangan Konstitutsiyaga muvofiq, joriy yil 16-iyunda “Davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatish to‘g‘risida”gi qonun qabul qilinib, unda davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatiladigan ishlar ro‘yxatiga fuqarolik, ma‘muriy va ma‘muriy huquqbuzarlik to‘g‘risidagi ishlarni kiritish orqali fuqarolarning bepul yuridik yordam olish imkoniyati kengaytirildi. Davlat hisobidan yuridik yordam kam ta‘minlanganlarga, teng huquqliligi buzilgan xotin-qizlar va erkaklarga hamda psixiatriya yordamini olgan shaxslarga ko‘rsatilishi belgilandi. Milliy markaz o‘z faoliyat yo‘nalishlari doirasida, jumladan, Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirmoqda. Inson huquqlari bo‘yicha mamlakatimiz milliy ma‘ruzalarini tayyorlash va BMTning shartnomaviy qo‘mitalarida ko‘rib chiqish natijalarini deputat, senatorlar tomonidan muntazam eshitib borish, shartnomaviy qo‘mitalar tavsiyalarini amalga oshirish bo‘yicha Milliy harakatlar rejalari Oliy Majlis palatalari tomonidan tasdiqlanishi amaliyoti takomillashmoqda. Amaliy misollarga kelsak, o‘tgan olti oyda Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasini amalga oshirish yo‘lida “Yo‘l xaritasi”ning 62 ta bandi yuzasidan chora-tadbirlar bajarilganini alohida qayd etish lozim. Bu — Milliy strategiya ijrosi 79 foizga yetdi, degani.

2023-yil birinchi yarmida Milliy strategiya doirasida 7 ta qonun, Prezidentning 8 ta farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 3 ta qarori qabul qilindi, 1 ta xalqaro shartnoma ratifikatsiya qilindi. Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya qoidalarini amalga oshirish bo‘yicha O‘zbekistonning Dastlabki milliy ma‘ruzasi loyihalari ishlab chiqildi. Oliy Majlis palatalari tomonidan tasdiqlangan 3 ta Milliy harakatlar rejasi ijrosi monitoring qilindi. Xususan, Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyani amalga oshirish bo‘yicha 2023-2025-yillarga mo‘ljallangan Milliy harakatlar rejasi (jami 43 ta band) 8 ta bandi bo‘yicha ishlar yakunlandi. Shuningdek, Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi

konvensiya qoidalari ijrosi yuzasidan 2022-2025-yillarga mo‘ljallangan Milliy harakatlar rejasining (jami 69 ta band) 14 ta bandi bajarildi.¹⁴¹

Bundan tashqari, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt qoidalarini bajarish yuzasidan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Milliy harakatlar rejasining (jami 34 ta band) 8 ta bandidagi vazifalar to‘liq amalga oshirildi. Inson huquqlari sohasidagi xalqaro shartnomalarni milliy qonunchilikka va huquqiy amaliyotga implementatsiya qilish doirasida qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari ekspertizadan o‘tkazilyapti. Joriy yilning birinchi yarmi holatiga ko‘ra, Milliy markazga turli vazirlik va idoralardan kelgan 35 ta normativ-huquqiy hujjat loyihasi ekspertizadan o‘tkazilgan. Shulardan 24 tasi qonun loyihasi, 3 tasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni, 1 tasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori, 6 tasi Vazirlar Mahkamasi qarori, 1 tasi – Vazirlar Mahkamasi farmoyishi loyihalaridir. Huquqiy ekspertiza doirasida ushbu loyihalarni takomillashtirish bo‘yicha jami ellikdan ziyod taklif bildirildi. O‘zbekiston Prezidentining 2023-yil 12 maydagi farmoni bilan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 75 yilligini keng nishonlash to‘g‘risidagi Tadbirlar dasturi tasdiqlangani, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etdi. Dastur 30 ta banddan iborat bo‘lib, o‘tgan ikki oyning o‘zida 6 ta band bo‘yicha ishlar to‘liq bajarildi.

Joriy yilning o‘tgan davrida Milliy markaz vakillari Nyu-York, Jeneva, Pekin, Jidda, Vena, Varshava, Skope, Moskva, Sankt-Peterburg, Olmaota, Ostona shaharlarida inson huquqlari mavzusidagi turli forumlarda qatnashdi. Milliy markazning o‘zida ham 20 ga yaqin xalqaro tashkilot va xorijiy davlatlar delegatsiyalari bilan uchrashuvlar o‘tkazildi. BMT Inson huquqlari bo‘yicha oliy komissari Folker Tyurkning yurtimizga rasmiy tashrifi yakunlariga oid tavsiyalari asosida “Yo‘l xaritasi” tayyorlandi. Hujjat parlament palatalari Kengashlarining Qo‘shma qarori bilan tasdiqlandi. Bularning barchasi bir tomondan, O‘zbekistonda inson huquqlari, erkinlik va qonuniy manfaatlarini ta’minlash borasida olib borilayotgan izchil siyosatning mazmun-mohiyatini mamlakatimiz va jahon

¹⁴¹<https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-demokratik-ozgarishlar-keng-imkoniyatlar-va-amaliy-ishlar-mamlakatiga-aylanmoqda>

jamoatchiligiga chuqur tushuntirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, Istiqlol bayramimizning “Har bir kun, bu — imkoniyat, har bir kun, bu — kelajak uchun poydevor” degan hayotiy shiori ahamiyatini aynan inson huquqlari talqini timsolida teran ochib berishda ham muhim o‘rin tutadi.

Shuningdek, inson huquqlarini ta’minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta’minlash bo‘yicha ta’sirchan choralar ko‘rildi. Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag‘allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o‘rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta’lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta’minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi.

So‘nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O‘zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma’rifiy asoslari yaratildi. Taraqqiyot strategiyasini o‘z vaqtida va samarali amalga oshirish barcha davlat organlari hamda ularning mansabdor shaxslari faoliyatining ustuvor vazifasi hisoblanadi. Oliy Majlis huzuridagi Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash jamoat fondi, Inson huquqlari bo‘yicha milliy markaz, Kasaba uyushmalari Federatsiyasi hamda “Taraqqiyot strategiyasi” markazi ta’sischilarining “Taraqqiyot strategiyasi” markazining faoliyatini xalqaro standartlarga muvofiq tadqiqot va “aql” markazi sifatida qayta tashkil etish hamda quyidagi qo‘shimcha vazifalar yuklatish to‘g‘risidagi tashabbuslari qo‘llab-quvvatlansin. Asosiy o‘zgarishlar sifatida Konstitutsiyaning to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiluvchi hujjatga aylangani, unda

O‘zbekistonning ijtimoiy va dunyoviy davlat degan maqomi mustahkamlab qo‘yilgani va yana boshqalarni sanab o‘tish mumkin.¹⁴²

Referendumdan so‘ng, mamlakatda yangilangan Konstitutsiyaga mos yangi qonunlar qabul qilina boshladi. Noyabrda prezident kodekslarga davlatning dunyoviyligini mustahkamlovchi tuzatishlarni kiritish to‘g‘risidagi qonunni imzoladi. Jins bo‘yicha kamsitishni targ‘ib qilganlik uchun 6,6 mln so‘mgacha jarima solinishi, milliy, irqiy, etnik yoki diniy mansubligiga qarab bir toifa fuqarolarni boshqa toifa fuqarolardan ustunligini yoki nuqsonli ekanligini targ‘ib qilganlik uchun 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, ko‘p xotinli bo‘lishni targ‘ib qilganlik uchun 15 sutkagacha qamoq jazosi tayinlash mumkin bo‘ldi. 2023-yil oxirigacha ma‘muriy islohot doirasidagi ayrim qarorlar qayta ko‘rib chiqib bo‘lindi. Masalan, avvallari hukumatga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘ysungan Oila va xotin-qizlar ishlari qo‘mitasi 2022-yil dekabrda Bandlik va kambag‘allikni qisqartirish vazirligiga o‘tkazilgandi, ammo yaqinda yana Vazirlar Mahkamasi bo‘ysinuviga qaytarildi. O‘tgan yil dekabrda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi tuzilmasiga o‘tkazilgan Farmatsevtika tarmog‘ini rivojlantirish agentligi sentabrda yana Sog‘liqni saqlash vazirligi tuzilmasiga qaytdi. Mart oyida Strategik islohotlar agentligi davlat ulushi bor 31 ta yirik korxonaga aksiyalarini o‘z balansiga olgandi (agentlik 2023–2025-yillar davomida ularni isloh qilib, operatsion jozibadorligini oshirishi lozim edi), ammo avgust oyida barcha ulushlar Iqtisodiyot va moliya vazirligi boshqaruviga qaytarildi. O‘zbekiston avgust oyida Turkmaniston bilan yiliga 2 milliard kub metr turkman gazini sotib olish bo‘yicha shartnoma imzoladi. Tomonlar yanada uzoq muddatli va yetkazib berish hajmi ham kattaroq bo‘lgan shartnoma ustida ham ish olib bormoqda. 7-oktabrdan e‘tiboran O‘zbekiston kuz-qish mavsumidagi yetishmovchilik o‘rnini qoplash uchun Qozog‘iston hududi orqali Rossiyadan gaz import qilishni boshladi. Gaz xarid qilish shartnomasi ikki yilga mo‘ljallangan bo‘lib, kunlik xarid miqdori sutkasiga 9 million kub metrni — yiliga taxminan 2,8 milliard kub metrni tashkil etishi kerak.

¹⁴² <https://www.gazeta.uz/oz/2023/12/31/year-in-review/>

Dekabrga kelib, qattiq sovuqlar sabab, “Gazprom” Toshkentning iltimosiga ko‘ra O‘zbekistonga gaz yetkazib berish hajmini ikki barobar oshirdi. Shu oyda “O‘rta Osiyo — Markaz” gaz quvuri orqali “texnik jihatdan maksimal hajmda” gaz o‘tkazilgan. Yil oxirida Jizzax, Samarqand, Surxondaryo, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida quyosh elektr stansiyalari, Navoiy viloyatining Tomdi tumanida esa shamol elektr stansiyasining birinchi navbati ishga tushirildi. Ushbu obyektlarning umumiy generatsiya quvvati 2400 MVtni tashkil etadi. 2023-yilda pensiya va oyliklar ikki marta — aprel-may oylarida va dekabrda oshirildi. Har ikkala safar ham oshish darajasi 7 foizni (jami 14 foizni) tashkil etdi. Shu tariqa, ijtimoiy to‘lovlar va budget xodimlarining oylik maoshlari indeksatsiyasi yillik inflyatsiyaning Markaziy bank hisob-kitoblariga ko‘ra taxmin qilingan 9–10 foizlik darajasidan o‘zib ketdi. Shaharlarda ruxsat etilgan eng yuqori harakatlanish tezligining soatiga 60 kilometrgacha cheklanishi — yo‘l harakati xavfsizligi sohasi va shahar muhitidagi eng uzoq kutilgan qarorlardan biri bo‘ldi. Avvallari cheklov soatiga 70 kilometrga teng edi.

Xulosa: Ushbu maqolada yangi O‘zbekistonning ravnaq topishi, kelajak hayot uchun qilinayotgan ma’naviy – ma’rifiy ishlar, Konstitutsiyaga mos yangi qonunlar va ularning yangilanishi, xalq orasida konstitutsiyaviy huquqni ta’minlash chora tadbirlari, xalqni kambag‘allikdan olib chiqish choralari, yillik sarf harajatlar natijalari va boshqalar yoritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/12/31/year-in-review/>
2. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-demokratik-ozgarishlar-keng-imkoniyatlar-va-amaliy-ishlar-mamlakatiga-aylanmoqda>
3. <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/m11087>
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021. – B. 267.

5. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi. 2023-yil 22-dekabr. www.prezident.uz.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni. www.lex.uz.
7. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi// “Xalq so‘zi” gazetasi, 2022 yil 21 dekabr, No272 (8334).
8. Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlariga doir konseptual g‘oyalari va tavsiyalari)Uslubiy qo‘llanma – Toshkent: Lesson press, 2022.–B. 122.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentinin 2021-yil 26-martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-son Qarori.
10. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
12. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
13. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
14. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
15. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The

Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.

16. Akramqulovich S.N. Sharq siyosiy tafakkuri shakllanishining tarixiy ildizlari // Jahon ijtimoiy fanlar xabarnomasi. – 2023. – T. 19. – B. 173-176.

17. Zaripova G.K. Bo‘lajak mutaxassislar – umumta’lim maktablari o‘quvchilarini ma’naviy va kasbiy tarbiyalash – mustaqil mamlakatimiz taraqqiyoti ehtiyoji // Umumjahon fanlari bo‘yicha ta’lim tadqiqotlari. – 2023. – T. 2. – Yo‘q. 9. – 97-105-betlar.

18. Oyniso A. va boshqalar. Sharq olimlarining muzokaralarga kirishish haqidagi qarashlari // Web of Scholars: Ko‘p o‘lchovli tadqiqot jurnali. – 2023. – T. 2. – Yo‘q. 5. – 151-156-betlar,